

ADABIYOT DARSLARIDA KO‘RGAZMALILIKDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Ibadullayeva Dinora

Xorazm viloyati 32-son zaif eshituvchi bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maxsus maktab-internati o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada adabiyot darslarida ko‘rgazmali vositalardan foydalanishning samarali usullari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: fotosuratlar, audio fayllar, video fayllar, grafik chizmalar.

Badiiy adabiyot borliqni jonli manzaralar, obrazlar orqali aks ettiradi. Tabiatiga ko‘ra adabiyotning o‘zi borliqning ko‘rgazmali tasviridan iborat. Ammo adabiyot darslarida san‘atning boshqa turlari: kino, televidenie, musiqa, tasviriy san‘at ham yordamga kelishi mumkin. Bular adabiyot darslariga qo‘shimcha axborot manbasi bo‘lib xizmat qiladi, o‘quvchilarda estetik tuyg‘ularning shakllanishi va rivojiga imkon beradi, shuningdek adib yaratgan obrazlarning o‘quvchi ongida yanada puxtaroq muhrlanishiga yordam beradi. Hozirgi paytda turli kinoapparatlar, televizor, epidiaskop, magnitofon v.b. har bir maktabda mavjud. Bularning hisobiga ko‘rgazmali qurollar doirasi yanada kengaydi.

Y.Komenskiyning ta’kidlashicha, “Mumkin bo‘lgan hamma narsa tuyg‘ularning his etilishi uchun yetkazilishi kerak”. Boshqa bir yirik pedagog K.D. Ushinskiy esa shunday yozadi: “Bola xotirasida nimanidir o‘rnab qolishini istagan pedagog imkoni boricha ko‘proq sezgi organlari: ko‘z, quloq, tovush, muskul harakatlari tuyg‘usi, hatto, mumkin bo‘lsa, hidlash va ta’min bilishni ham eslab qolishda ishtirok etishi haqida qayg‘urishi kerak”.

Ko‘rgazmalilikdan darsda va sinfdan tashqari ishlarda foydalanish bir-biridan jiddiy farq qiladi va boshqa-boshqa maqsadlarni ko‘zda tutadi. To‘garak ishlarida, fakultativ mashg‘ulotlarda v.b.da o‘qituvchi biror tasviriy san‘at, musiqa asari, tele yoki kinofilm bilan tanishtirish vazifasini qo‘yishi mumkin. Bu albatta o‘quvchilarning adabiy asarlarni o‘zlashtirishlariga muayyan darajada ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

Darsda esa ko‘rgazmalilik o‘quvchilarning asarni o‘zlashtirishiga yordam bera oladigan darajadagina qo‘llanishi mumkin. Adabiyot darslaridagi ko‘rgazmalilikning **bosh vazifasi** o‘quvchilarga adabiy asarni idrok etishda ko‘maklashish, yozuvchi ijodini to‘laroq tasavvur etishga yordamlashish, adabiy-nazariy tushunchalarni egallashga qo‘shimcha imkon yaratish, o‘quvchilar nutqini o‘stirishni ta’minlash, bir so‘z bilan aytganda, adabiyot o‘qituvchisi oldida turgan barcha vazifalarni hal qilishga yordam berishdan iborat.

Ko‘rgazmalilikning vazifalari nihoyatda xilma-xil bo‘lishi mumkin. Hozirda ko‘rgazmalilikning turlari xilma-xil: illyustrativ-badiiy hamda grafik-chizma materiallar, gramofon yozuvi va radioeshittirishlar, kinofragment va o‘quv filmlari, telefragment va televizion darslar v.b. Ularning har biri ko‘rish, eshitish, sintetik shakldagi ko‘rgazmalilikka tegishli bo‘lishi mumkin.

Ko‘rish bilan bog‘liq ko‘rgazmalilik. Bunga yozuvchi va shoirlarning portretlari, asarlarga illyustratsiyalar, yozuvchi, adib hayoti va ijodiga aloqador bo‘lgan joylar fotografiyasi yoki yozuvchining hayoti, asari bilan bog‘liq fotosuratlar v. b. kiradi.

Har holda eng kamida darslikdagi rasm namunalari shu vazifani bajarishi mumkin. Yozuvchi hayoti va ijodini o‘rganishga doir albomlarda tasviriy san‘at asarlaridan namunalargina emas, yozuvchining o‘zi va zamondoshlari aytgan fikrlar, xatlardan namunalar bo‘lishi mumkin. Tasviriy va hujjatli materialning bir xildagi birlashuvi albomlardan darsda ham, sinfdan tashqari ishlarda ham, yakka mashg‘ulotlarda ham foydalanish imkonini beradi.

Adabiyot darslarida ko‘rgazmalilikning yana bir turi xarita-sxemalar bo‘lishi mumkin. Har bir jadval va sxemalar ham o‘quvchilar bilimini mustahkamlash bilan birga ularning adabiy – estetik rivojlanishlarida omil bo‘lishi shubhasiz. Xususan, O‘rxun - Enasoy obidalari, Mahmud Qoshg‘ariy, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Munis, Ogahiy, Muqimiy, Furqat, Hamza Hakimzoda Niyoziy singari shoir va yozuvchilarning hayoti va ijodini o‘rganishda bunday xarita-sxemalardan foydalanish katta samara beradi.

Masalan, 5-sinf “Adabiyot” darsligida berilgan Muqimiyning hayoti va ijodini o‘rganishda adib borgan, asarlarida tasvirlangan shahar va qishloqlarni ko‘rsatib beruvchi xarita-sxemalardan foydalanish mumkin. Bunda adibning shaxsiy hayoti, ayniqsa, “Sayohatnoma” laridagi geografik nomlar asos vazifasini ado etadi. Qolaversa, bu yo‘l bilan predmetlararo aloqaning o‘ziga xos tomonlariga ham ro‘para kelinadiki, bu holat o‘quvchilarning turli sohadagi bilimlarini bir yerga jamlash, ulardan amalda foydalanish zaruratini yuzaga chiqaradi.

Ko‘rgazmalilikning yana bir turi bu audio fayllar bo‘lib, bunda darsda o‘rganilayotgan adibning o‘z asarlari o‘zi tomonidan o‘qilgan, yoki shoir she‘rlari asosida kuylangan qo‘shiqlar, biror badiiy asar yuzasidan sahnalashtirilgan audio spektakllarni dars mobaynida o‘quvchiga eshittirish orqali mavzuning yanada mustahkamlanib, o‘quvchi xotirasida saqlanishiga asos bo‘ladi. Masalan, 8-sinf “Adabiyot” darsida “Muhammad Yusuf hayoti va ijodi” mavzusini o‘rganishda shoirning o‘zi tomonidan o‘qilgan she‘rlari yoki shoir she‘rlari asosida kuylangan qo‘shiqlardan namuna o‘quvchilarga eshittirilsa, mavzuning o‘quvchi tomonidan yanada qiziqish bilan o‘rganishiga xizmat qiladi.

Bundan tashqari yozuvchilar asarlari asosida ishlangan kinofilmlardan parcha namoyish qilish orqali o‘quvchining ana shu asarga bo‘lgan ishtiyoqini yanada oshiradi,

masalan 6-sinf “Adabiyot” darsida G.G‘ulomning “Shum bola” qissasini o‘rganish jarayonida, qissa asosida ishlangan videofilmdan parcha namoyish qilinsa darsda shu asarning o‘quvchi tomonidan yaxshi o‘zlashtirilishiga erishiladi.

Xullas, adabiyot fani o‘qituvchisi ko‘rgazmalilikning qaysi turidan va qanday holatda, qay miqdorda foydalanishini aniq belgilab olishi va undan samarali foydalanishi o‘qituvchining ijodkorligiga bog‘liq. Zeroki, adabiyot darslarida ko‘rgazmalilik oxirgi maqsad emas, balki mavzuni o‘quvchi yanada puxta o‘zlashtirishiga xizmat qiluvchi vositadir.

Adabiyotlar:

1. Yu.K.Babanskiy. Hozirgi zamon umumiy ta’lim maktabida o‘qitish metodlari. “O‘qituvchi” T.: 1990 yil.
2. To‘xliyev B. Adabiyot o‘qitish metodikasi. “Yangi asr avlodi” T.: 2006

